

КИБЕРБУЛЛИНГ ТАҲДИДИНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Каримов Элмурод Салимжонович

Андижон давлат педагогика институти эркин изланувчиси

Тел: 90 545-75-75 e-mail: edik75@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8166663>

Аннотация: ушбу мақолада кибербуллинг натижасида юзага келадиган турли безориликлар ва улар келтириб чиқарадиган салбий оқибатларнинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқишда хориж тажрибасидан фойдаланиш масалалари ҳақида фикр-мулоҳазалар юритилди.

Калит сўзлар: ахборот хавфсизлиги, виртуал таҳдидлар, кибербуллинг, интернет безорилик, веб саҳифа, ижтимоий тармоқлар.

Безорилик, баъзан безорилик (шунингдек, безорилик) ёки таъқиб қилиш – ҳар қандай шахс ёки гуруҳни таҳдид ёки суиистеъмол билан мажбурлаш, таҳдид қилиш ёки тажовузкор тарзда назорат қилиш. Хулқ-атвор кўпинча такрорланади ва одатий ҳолдир. Безорилик – бу зўравонлик ёки бошқалар томонидан можарога қарши зўравонликни фарқловчи ижтимоий ёки жисмоний кучлар мувозанатини идрок этиш. Доминант хатти-ҳаракатлар оғзаки тажовуз ёки таҳдид, жисмоний ҳужум ёки мажбурлашни ўз ичига олиши мумкин ва бундай ҳаракатлар такрорланиши ва аниқ мақсадларга қаратилган бўлиши мумкин.

Безорилик турли йўллар билан тушунтирилади. Бирлашган Қиролликда безориликнинг қонуний таърифи бўлмаса-да, Қўшма Штатлардаги баъзи штатларда зўравонликка қарши қонунлар мавжуд. Безорилик тўртта асосий турга бўлинади - ҳиссий (баъзан муносабатлар деб аталади), оғзаки, жисмоний ва кибер.

Безорилик индивидуал ёки гуруҳ шаклида бўлиши мумкин. Безорилик маданияти одамлар бир-бирлари билан мулоқот қиладиган ҳар қандай контекстда ривожланиши мумкин. Безорилик одатда мактабда , оилада , ишда, уйда ва маҳаллада содир бўлади . Безорилик учун асосий платформа ижтимоий тармоқ сайтлари ҳисобланади.

Индивидуал зўравонликни 4 турга бўлиш мумкин. Коллектив зўравонлик жамоавий безорилик сифатида танилган индивидуал зўравонликнинг ҳар қандай шаклини ўз ичига олиши мумкин.

Бошланғич мактабларда жисмоний, оғзаки ва улар билан боғлиқ зўравонлик жуда кенг тарқалган ва шахс ҳаётининг кейинги босқичларида кузатилиши мумкин. Маълумотларга кўра, кибербуллинг бошланғич мактабга қараганда ўрта мактабда кўпроқ учрайди.

Безори баъзан бир нечта одам бўлиши мумкин. Улардан бири бу безорилар гуруҳининг раҳбари ёки “лейтенанти” бўлиши мумкин. Безорилик шу шаклда бўлса, яъни шахс шаклидан чиқиб, гуруҳни мақсад ёки нишонга қарши қўрқитишга ўтса, унинг олдини олиш янада қийинлашади. Роберт В.Фуллер зўравонликнинг иерархик ёки иерархик шакларини ўрганиб чиқди. Мактабда ва ишда безорилик “тенгдошлар босими” деб ҳам аталади. Норвегиялик тадқиқотчи Ден Олвеуснинг таъкидлашича, зўравонлик, одам очиқчасига бошқа шахс ёки шахсларга зарар этказишга ҳаракат қилганда содир бўлади. Бу оғзаки, жисмоний ва бошқалар. безорилик шаклида юзага келиши мумкин.

2012 йилда Қўшма Штатлардаги эркак футболчиларни ўрганишда кўпчилик футболчилар ўйинчиларни ҳақорат қилишга ундайдиган энг катта омил футболчининг ҳаётидаги энг муҳим инсоннинг фазилатлари эканлигини маълум қилишди. Яъни, бу одамнинг безори эканлиги футболчининг бу йўналишга боришига катта таъсир кўрсатади.

Яқинда Қўшма Штатлардаги 9000 дан ортиқ ишчилар иштирокида ўтказган тадқиқотида психолог Майкл Харрисон сўнгги икки йил ичида аёл ишчиларнинг 42 фоизи ва эркак ишчиларнинг 15 фоизи зўравонликка дучор бўлганлигини, бу эса вақтни йўқотиш учун 180 миллион долларга тушганлигини маълум қилди. ва ҳосилдорлик. Лейманнинг таъкидлашича, Шветсиядаги ўз жонига қасд қилишларнинг 15 фоизи шу сабабли содир бўлган.

Сўнгги йилларда кибербуллинг жадал тарзда ривожланиб, унинг турлари кўпайиб бораётганлиги ва натижада, салбий оқибатларга олиб келаётганлиги сабабли дунё миқёсида унга қарши курашиш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқилган ва ҳозирги вақтда ушбу чора-тадбирлар кибербуллингга қарши курашиш механизми сифатида хизмат қилмоқда.

Хусусан, хорижий тажрибани ўрганадиган бўлсак, 193 та давлат аъзо бўлган Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (кейинги ўринларда – БМТ)нинг Болалар ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенциянинг 19-моддасида қўйидагилар келтирилган: “Конвенция аъзоси бўлган давлатлар болаларни уларнинг ота-оналари ёки қонуний васийликка олган шахслар томонидан амалга ошириладиган турли хил жисмоний ва психологик таҳдидлардан, зўравонлик ва ҳақоратлардан, суистеъмол қилинишидан, эътиборсизликдан ёки уларга нисбатан қўпол муомалада бўлишидан ёхуд уларни ёвуз ниятлар билан жинсий зўравонлик орқали эксплуатация қилинишидан ҳимоя қилиш мақсадида зарур ҳуқуқий, маъмурий, ижтимоий ва тарбиявий тадбирларни амалга оширадилар”¹.

Шунингдек, ушбу Конвенцияда ҳар бир инсон 18 ёшга етгунча “бола” деб ҳисобланиши таъкидлаб ўтилган. Аммо шуни таъкидлаш лозимки, кибербуллинг ёки онлайн-агрессия фақатгина болалар билан чекланиб қолмайди, бу таҳдид катталарга нисбатан ҳам тегишлидир. 2014 йил БМТ томонидан буллингнинг ҳар қандай турига қарши курашиш, жумладан, кибербуллингга нисбатан ҳам резолюция қабул қилинган ва унда БМТга ҳар бир аъзо бўлган давлат ушбу таҳдидларга қарши курашиш бўйича кескин чораларни қабул қилишга ва қўллашга чақирилган.

2015 йилда Янги Зеландия парламенти “Зарарли рақамли коммуникациялар” (Harmful Digital Communications Act) деб аталувчи қонунни қабул қилган. Ушбу Қонунга биноан, Янги Зеландия ҳудудида ва кибермаконида “троллинг” амалга оширган шахс жазога тортилади. Ушбу қонунни бузган шахс 2 йилгача озодликдан маҳрум этилади ва 42,000 АҚШ доллари миқдорида жаримага тортилади. Бундан ташқари, Янги Зеландия фуқароси бўла туриб, турли ҳақоратомуз сўзларни ёзган шахс 167,000 АҚШ доллари миқдорида жаримага тортилиши белгиланган. Ушбу Қонунни амалга ошириш ва ишлашини таъминлаш мақсадида махсус давлат агентлиги ташкил этилган. Ушбу

¹ БМТ Бош Ассамблеяси резолюцияси, 20 ноябрь 1989 йил, “Болалар ҳуқуқлари тўғрисида”.

агентлик Facebook, Google, Twitter ва бошқа ижтимоий тармоқ ва мессенжерлар билан ўзаро ҳамкорликда Интернетдаги турли хил таҳдидларга қарши курашиш ва уларнинг олдини олиш мақсадида фаолият юритади.

Худди шу йили, Янги Зеландия сингари, Англияда ҳам кибербуллингга қарши жиноий жавобгарлик жазоси қўлланилиши юзасидан норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилинган. Ушбу ҳужжатга мувофиқ, инсонларнинг шахсий расм ва видеоларини (одобсиз, интим характерга эга мультимедиа маълумотларни) уларнинг рухсатсиз Интернетга ёки ижтимоий тармоқларда жойлаштириш жиноий жавобгарликка тортилади. Мазкур Қонун кучга кирганидан бошлаб, йил давомида полиция маҳкамасига 175 та фуқаро уларнинг шахсий расм ва видеолари рухсатсиз тарқатилганлиги юзасидан арз қилган. Натижада, қонунчиликка мувофиқ, ушбу йил давомида 12 та эркак ва 1 та аёл киши судланган бўлиб, суд натижаларига кўра, уларга нисбатан 12 ойлик жамоат ишларидан тортиб, 12 ҳафталик қамоқ жазоси белгиланган. Агарда бундай ҳолатлар жиноий иш деб топилса, айбдор шахсга нисбатан 2 йилгача қамоқ жазоси ва қўшимча жаримага пули тўланиши лозимлиги белгиланган.

Шунингдек, Буюк Британия Қироллиги прокуратураси томонидан Интернетдаги онлайн-агрессия турлари, улар қандай амалга оширилиши, кимлар онлайн-агрессорлар ҳисобланиши ва шунга ўхшаш тушунчаларга берилган изоҳлар норматив-ҳуқуқий ҳужжатда акс эттирилган. Ушбу ҳужжат 71 банддан иборат бўлиб, унинг қандай ҳолатларда қўлланилиши ва қай ҳолатларда ушбу ҳужжатга муурожаат қилиш лозимлиги тўғрисида умумий тушунчалар берилган. Англия ва Уэльсда онлайн-агрессияга қарши курашиш бўйича ягона ҳужжат бўлмасада, учта қабул қилинган Қонунларга, яъни “Malicious Communications Act” (“Зарарли маълумотлар узатилиши тўғрисида”), “Communications Act” (“Алоқа тўғрисида”), “Protection from Harassment Act” (“Таъқибдан ҳимояланиш тўғрисида”) мувофиқ жиноий жавобгарликка тортилиш мумкин. Жиноий жавобгарликка Интернетдаги ижтимоий тармоқларда, форумларда, турли виртуал гуруҳларда бошқа инсонларнинг шаънига ва номусига тегувчи маълумотлар ва хабарларни юборган ҳамда бошқа турдаги ахборот-технологияларидан фойдаланган ҳолда, одамларни қўрқитиш, уларнинг психологик ҳолатига таъсир этувчи маълумот ва хабарларни тарқатиш, одамларни таъқиб қилиш кўринишдаги хатти-ҳаракатларни амалга оширган шахс тортилади. Жиноят 5 йилдан 10 йилгача ҳамда 20,000 дан 50,000 АҚШ доллари миқдорида жарима тўлаш жазосини ўз ичига олади.

АҚШда эса умумий буллингга нисбатан жазо қўлланилиши бир нечта штатларнинг қонунчилигига киритилган. Бундан ташқари, бир қатор штатларда кибербуллингга нисбатан жазони белгилаб берувчи қонунлар қабул қилинган. АҚШ тадқиқот марказининг маълумотларига кўра, мамлакатдаги 50 та штатдан 46 тасида Интернетда зўравонлик ва таъқиб қилиш бўйича жиноий жавобгарлик мавжуд. Шунингдек, ушбу марказ томонидан тақдим этилган статистик маълумотларга кўра, 2018 йилда Интернетдаги зўравонлик ва таъқиб юзасидан шикоятлар сони ўтган 2017 йилга нисбатан 12 фоизга ошган. Умумий олганда, 6,7 минг шикоятлар келиб тушган. Бундан ташқари, 2018 йил натижаларига кўра, махсус комиссия томонидан Интернетда “жинсий зўравонлик” жинояти қурбонларига 70 млн АҚШ доллари ундирилиб берилган.

Шунингдек, АҚШнинг 45 та штатидаги мактабларда кибербуллинг содир этган ўқувчиларга нисбатан жазо қўллаш рухсат этилган. Шу ўринда, АҚШда мактаб ўқувчилари орасида кибербуллингга қарши курашиш мақсадида асосий куч профилактикага йўналтирилган бўлиб, мактаб ўқув дастурига “Интернетда фойдаланиш маданияти ва жавобгарлик” фани киритилган.

АҚШнинг Калифорния штатида кибербуллинг жиноятнинг алоҳида тури деб ҳисобланади. Ушбу штатда бир инсон электрон қурилмаларидан бошқа бир инсонда ўзининг ҳаётига нисбатан қўрқув пайдо қилиш мақсадида фойдаланса ва унинг айби исботланса, унга нисбатан 1 йилгача қамоқ жазоси ва 1000 АҚШ доллари миқдорида жарима тўлови белгиланади.

Миссури штатида эса кибербуллинг “электрон қурилмалар ёрдамида бирон инсон шаънига ва обрусига путур етказиладиган ҳар қандай маълумотларни тарқатиш - коммуникация воситалари орқали амалга оширилган буллинг” деб тушунилади. Агарда шундай ҳолатлар юзага келадиган бўлса, ушбу жиноятчига нисбатан 1 йилгача қамоқ жазоси ва 2000 АҚШ доллари миқдорида жарима тўлови белгиланади.

2012 йилда Аризона штати вакиллари палатаси томонидан кибербуллинг ва троллингга қарши курашиш мақсадида ушбу штатнинг кодексларига ўзгартиришлар киритилиб, янги қонунлар қабул қилинган. Ушбу ўзгартиришлар ва қабул қилинган қонунларга мувофиқ, ушбу штатда кибербуллинг, троллинг ва бошқа шу каби хатти-ҳаракатларни амалга ошириш таъқиқланган².

2018 йили АҚШдаги депутат Френк Бернс кибербуллинг қўллаган мактаб ўқувчиларини 500 АҚШ доллари миқдорида жаримага тортиш таклифини берган. Унинг айтишича, биринчи марта содир қилинган кибербуллинг учун жаримага тортиш керак эмас, аксинча, мактаб директори томонидан огоҳлантириш берилиши лозим. Аммо ўқувчи яна бир бор кибербуллингни қўлайдиган бўлса, унда моддий жаримага тортилади.

Шунингдек, агар ўқувчининг ота-оналари ушбу жаримани тўлашдан бош тортсалар, унда улар суд олдида жавоб беришлари лозим, деб ўз фикрларини билдирган. Френк Бернснинг қатъият билан айтишича, “моддий жарималар -кибербуллингни тўхтатишнинг ягона йўлидир”.

АҚШда эса кибербуллингга қарши курашиш бўйича кенг аҳолини қамраб оладиган Интернет-сайтлар фаолият олиб боради (cyberbullying.org, stopbullying.org, enough.org). Ушбу сайтларда турли хил анимацион мултифильмлар, дарсликлар, мақолалар ва комикслар (расм кўринишидаги эртактлар ва ҳикоялар) кўринишида болалар ва уларнинг ота-онасига кибербуллинг ва бошқа ҳодисаларга қарши курашиш ва бундай ҳолатларга дуч келганда, қандай хатти-ҳаракатлар қилиш ва кимга мурожаат қилиш юзасидан доимий тарзда тавсиялар берилади.

Канадада “кибербуллинг” атамасини фанга олиб кирган ва унга ўз изоҳини берган Билл Белсейнинг Интернет-сайти фаолият олиб боради. Ушбу Интернет-сайтда Билл Белсей ўқитувчиларни, болаларни ва уларнинг ота-оналарини ҳамда ёши катта бўлган инсонларни кибербуллинг ҳодисасидан маърузалар орқали огоҳ этади ва унинг

² Аризона законодательно запретила провокации и оскорбления в Интернете// <https://www.interfax.ru/russia/239349> (дата обращения: 05.03.2020 г.).

оқибатларини мисоллар билан келтириб, унга қарши курашиш бўйича ўз методикасини ўргатади. Бундан ташқари ушбу сайтга фойдаланувчилар томонидан турли хил илмий мақолалар жойлаштириб борилади.

Европа мамлакатларида ҳам шу кўринишда турли хил амалий чоралар амалга оширилмоқда, жумладан, childnet.org ва antibullying.eu деб аталувчи Интернет-сайтлар кибербуллингга қарши курашиш бўйича энг кўп ҳисса қўшаётган Интернет-сайтлари ҳисобланади. Уларнинг фаолияти, АҚШдаги Интернет-сайтлари каби, болалар ва уларнинг ота-оналарини кибербуллинг хавфидан огоҳ этиш ҳамда уларга ушбу ҳодисага қарши курашиш бўйича ўз маслаҳатларини бериш ва усулларини ўргатишдан иборатдир.

МДХ давлатлари орасида эса бундай тажриба фақатгина Россия Федерациясида кенг қўлланилмоқда. Россиянинг deti-online.com деб аталувчи сайтда болаларда Интернет маданиятини ошириш, уларда турли хил ёмон маълумотларга нисбатан иммунитетни шакллантириш ҳамда улар орасида кибербуллинг ҳодисаси тарқалишининг олдини олишга қаратилган интерактив мультимедиа маълумотлар ва мақолалар юкланади. Бундан ташқари, юқорида санаб ўтилган барча давлатлар ва ташкилотлар томонидан турли газеталар, журналларда кибербуллинг ҳодисаси билан боғлиқ илмий мақолалар, диплом ишлари натижалари чоп этилади ва Интернет сайтларига юклаб борилади.

Ўзбекистон “Хотин-қизларни камситишининг барча шакллариغا барҳам бериш тўғрисида”ги Конвенцияни ратификация қилган бўлиб унда, “хотин-қизларнинг камситилиши инсон қадр-қимматиغا бўлган тенг ҳуқуқлилик ва ҳурмат қилиш сабабларининг бузилишига, аёлларнинг эркаклар билан бир қаторда ўз мамлакатининг сиёсий, ижтимоий, иқтисодий ва маданий ҳаётида иштирок этишига тўсқинлик қилишини, жамият ва оила фаровонлигининг ўсишига ҳалақит беришини ҳамда хотин-қизларнинг ўз мамлакатлари ва инсониятнинг манфаатлари йўлида имкониятларини тўлиқ намоён қилишини янада қийинлаштиришини эслатиб” ўтилган.³

Юқорида айтиб ўтилганларни таҳлил қиладиган бўлсак, сўнгги 15 йил давомида дунёда кибербуллингга қарши курашиш юзасидан турли хил чора-тадбирлар ишлаб чиқилган бўлиб, амалда қўлланилмоқда. Ҳозирги кунда ушбу хатти-ҳаракатлар натижасида кибербуллинг ҳодисаларининг сони камайиб бормоқда. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, кибербуллинг бугунги кунда энг долзарб муаммолардан бирига айланмоқда ва ушбу ҳодисанинг тарқалиши асосан болалар ва ўсмирлар орасида энг кўп содир бўлмоқда, деб ҳисобланади. Шу сабабли ҳам, дунёнинг илғор давлатлари томонидан ушбу муаммога жиддий қаралмоқда ва курашилмоқда.

References:

1. Бочавер А.А. Кибербуллинг: травля в пространстве современных технологий / А.А. Бочавер, К.Д. Хломов // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2014. – Т. 11, №3. – С. 177–191.
2. Аризона законодательно запретила провокации и оскорбления в Интернете//

³ <https://lex.uz/docs/2685528>

<https://www.interfax.ru/russia/239349> (дата обращения: 05.03.2020 г.).

3. <https://psycnet.apa.org/record/2012-04615-000>

4. <https://lex.uz/docs/2685528>

